

**РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НА УРОВНЕ
ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**

М.А.Гафур-Ахунов

Профессор кафедры онкологии и радиологии ТошИУВ, Маммолог Х.М.Аллаберганова
Хорезмского филиала РСНПМЦОиР

Б.С.Самандарова

к.б.н., доцент, Заведующая кафедры Микробиологии
Ургенчского филиала ТМА

Бабаджанов Т.И.

Ургенчский филиал Ташкентской медицинской
академии Кафедра общей гигиены

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10643772>

Актуальность. По оценкам экспертов ВОЗ, в мире ежегодно регистрируют от 800 тыс. до 1 млн. новых случаев раком молочной железы [1]. К сожалению не всегда диагноз подтверждается на ранних стадиях заболевания, вследствие чего лечащий врач не может проводить радикальные методы лечения. Кроме того различного рода проблемы в перспективе радикального лечения встают перед врачом, учитывая возраст и другие субъективные данные больного.

Во многом наблюдающееся в последнее время в развитых странах возрастание числа онкологических больных связано также с обогащением популяции всё более пожилыми людьми. При этом риск развития рака молочной железы в возрасте 65 лет в 5,8 раза выше, чем до 65 лет, и почти в 150 раз выше, чем в возрасте до 30 лет. [2]. Но учитывая, возрастные особенности каждый специалист должен проводить более индивидуальный подход в лечении женщин.

Цель исследования: разработка специальной программы ранней диагностики рака молочной железы на уровне первичного звена здравоохранения с применением комплексных методов исследования.

Рак молочной железы – многофакторное заболевание, развитие которого связано с изменением генома клетки под воздействием внешних причин и гормонов [3,10,11]. На сегодняшний день благодаря современным методам диагностики стало возможным более точно оценить и характеризовать агрессивность опухоли ещё до операции и начала лечения. Но, ключевым моментом всегда остаётся стадия болезни, чем на более ранних сроках заболевание диагностируется, тем легче лечение и лучше прогноз. Диагностика рака

молочной железы осуществляется с помощью первичного осмотра и пальпации, УЗИ молочных желез, Маммографии, исследования онкомаркера СА15-3, морфологических исследований биоптата.

Методы исследования: Проведение оценки эффективности проводимых онкоскрининговых программ в диагностике РМЖ путем использования комплексных исследований (УЗИ, Маммография, определение СА15-3, морфологические исследования) на уровне первичного звена здравоохранения. А также будет проведен анализ обращаемости женщин на проф.осмотры. Регулярное посещение врача-маммолога – специалиста в области заболеваний молочных желез (не реже одного раза в 1-2 года). Всем женщинам старше 20 лет ранее рекомендовалось ежемесячно проводить маммографические обследования [4,8,9].

Согласно Постановлению Президента Республики Узбекистан ПП№5130 от 27.05.2021г числа начали проводить скрининговые программы по ранней диагностике онкологических заболеваний у женщин, в Хорезмской области начали проводить онкоскрининг среди женщин 45-65 летнего возраста для раннего выявления рака молочной железы. За 2023 год по Хорезмской области проведен скрининг рака молочной железы среди женщин 45-65 летнего возраста, в области **191558** женщин данной возрастной группы, из них **132196** женщин прошли обследование, **6867** женщинам провели маммографию. Из обследованных женщин у **273** женщин обнаружены предраковые болезни молочных желез, у **49** женщин выявлен рак молочной железы. Своевременное обращение женщин с целью профилактического осмотра затруднено, т.к. в начальных стадиях болезни женщины не ощущают боль, но иногда пальпаторно определяя образование, всё равно не выходят для диагностики, из-за отсутствия боли. На самом же деле женщина должна осознанно понимать, что она сама в ответе за своё здоровье, во время выходить на осмотр и сама ежемесячно проводить самообследование молочных желез.

Согласно мета-анализу, опубликованному в Cochrane Collaboration, два больших исследования, проведённые в России и Китае, не выявили положительного эффекта при самостоятельном обследовании молочных желез с целью ранней диагностики рака молочной железы [5,6,7].

Научная новизна:

- В динамике будут изучены показатели эффективности профилактических осмотров в различных регионах Хорезмской области при раке молочной железы

- Будет разработана программа ранней диагностики рака молочной железы путем проведения комплексного исследования на уровне первичного звена здравоохранения (УЗИ, Маммография и определение маркера СА 15-3)

-Будет оценена эффективность диагностических методов в ранней диагностике рака молочной железы на уровне первичного звена здравоохранения.

REFERENCES

1. Пак, Д.Д. Современные подходы к лечению больных с карциномой in situ молочной железы / Д.Д.Пак, Ф.Н.Усов, Е.Ю. Фетисова и др.// Онкология – 2013-№4 – С. 34-39.
2. Кулигина, Е.Ш. Эпидемиологические и молекулярные аспекты рака молочной железы// Практическая онкология – 2010 –Т.11, №4 – С. 203-216.
3. Маммология. Национальное руководство / Под ред. В.П. Харченко, Н.И.Рожковой 2009 –С. 19.
4. American Cancer Society Guidelines for the Early Detection of cancer Архивная копия от 13 июня 2011 на Wayback Mashine.
5. Kösters, J.P. Regular self-examination or clinical examination for early detection of breast cancer / J.P.Kösters, P.C. Getzsche // Cochrane Database of systematic Reviews. – 2003. - №2.
6. Самандарова Б. С. и др. Причины развития синдрома поликистозных яичников и рак молочной железы у женщин //Актуальные научные исследования в современном мире. – 2017. – №. 5-3. – С. 130-136.
7. Самандарова Барно Султановна, and Артикова Дилноза Олеговна. "Микрофлора грудного молока и факторы неспецифической резистентности кормящих женщин" Наука и образование сегодня, no. 8 (43), 2019, pp. 69-71.
8. Самандарова Барно Султановна, Аллаберганова Зумрад Сатимбаевна, Каримова Максуда Ахмеджановна, and Каримов Рустам Отабаевич. "Микробный пейзаж грудного молока кормящих женщин и содержания уровня иммуноглобулина в грудном молоке" Вестник науки и образования, no. 10-1 (88), 2020, pp. 88-91.
9. Samandarova B.S., Allaberganova Z.S., Bakhtiyarova A.M., Olimova M. M. Peculiarities of the microflora of breast milk and factors of non-specific resistance of feeding women//International Journal of Education, Social Science & Humanities. Finland Academic Research Science Publishers. ISSN: 2945-4492 (online) | (SJIF) = 7.502 Impact factor. Volume-11. Issue-9. 2023 Published: 22-09-2023. PP. 496-501.

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI •
ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

10. Samandarova B.S., Karimova M.A., Jumaniyazova T.A., Bakhtiyarova A. M., Alimova M.M. Mikroorganizmaların morpo-fizyologik özellikleri ve bunları öğrenme yöntemleri. Araştırma. Arslan Bayır-Baygenç Yayıncılık: 210, Araştırma Dizisi:33, ISBN: 978-625-8457-80-3, TC Kültür Bakanlığı, Yayına Sertifika No: 51816. Baskı, Ekim-2023.
11. Sultanovna, S. B., Otaboyevich, K. R., Ahmedzhanovna, K. M., & Ogli, I. A. U. (2019). The value of body mass index in the development of metabolic syndrome. *Вестник науки и образования*, (11-3 (65)), 76-79.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH